

ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИШНИНГ ХУҚУҚИЙ ЖИХАТЛАРИ

¹Т. Куйлиев, ²Я. Абдуллаев

¹ТошДАУ “Гуманитар фанлари ва ҳуқуқ” кафедраси доценти

²Хуқуқ ва туризм факултети, 23-171 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10870127>

Аннотация. Мақолада мамлакатимизда жадал суръатларда давом этаётган фуқаролик жамияти пойдеворининг ҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлаш йўлида олиб борилаётган кенг кўламли вазифаларнинг айрим жиҳатларини ёритишга ҳаракат қилинган.

Калим сузлар: Плотон ва Амир Темура, қонун ва фуқаролик жамияти, Конституция ва қонун устворлиги, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари.

Аннотация. В статье предпринята попытка осветить некоторые аспекты масштабных задач, которые решаются в целях дальнейшего укрепления правовых основ фундамента гражданского общества в нашей стране.

Ключевые слова: Плотон и Амир Темура, право и гражданское общество, Конституция и правопорядок, права и свободы человека.

Abstract. The article tries to highlight some aspects of the large-scale tasks that are being carried out in order to further strengthen the legal foundations of the foundation of civil society in our country.

Keywords: Ploton and Amir Temur, law and civil society, Constitution and rule of law, human rights and freedoms.

Хуқуқий демократик фуқаролик жамияти инсоният энг юқори цивилизациясининг маҳсулидир. Инсоният бундай жамиятни яратиш учун узок муддатли тарихий ривожланиш натижасида ҳуқуқий демократик фуқаролик жамиятининг мезонларини белгилаб олишга муваффақ бўлдилар.

Хуқуқий демократик фуқаролик жамиятининг муҳим ва ҳал қилувчи мезонларидан бири Конституция ва қонунларнинг устворлиги бўлиб, бу бир қанча принципларни ўзида мужассамлантирган бўлиши керак. “Такрор ва такрор айтишга тўғри келади: **Янги Ўзбекистон – тасодифий ҳодиса эмас, шунчаки дунёга келадиган ва ўткинчи бир ижтимоий воқелик эмас.** Бугунги кунга келиб, ушбу тушунча жамиятимиз ҳаёти, халқимиз қалби ва онгидан чуқур жой олиб, ислоҳатлар жараёнига катта таъсир кўрсатмоқда. Шу муносабат билан инсоният тарихи ва халқлар тараққиётига хос бир қонуниятни эсдан чиқармаслигимиз лозим. Бунлай мураккаб жараёнларда инкор, янгилаш ва ворислик тамойиллари ўз таъсирини кўрсатади”. Хуқуқий демократик, инсонпарварлик тамойилларига асосланиб тузилган Конституция ва қонунларнинг уствор бўлиши жамият тараққиёти, барқарорлиги, тинчлиги, халқ фаровонлиги учун муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Ҳар бир давр ўзига хос сиёсий вазияти билан ижтимоий ҳаёт ривожига таъсир кўрсатади. Ҳар бир даврнинг ўз таълимоти ва ёндашув тамойиллари юзага келади. Ушбу вазиятни англаш, шунга мос йўл-йўриқ танлаш стратегик тамойилларнинг талабларидан ҳисобланади. Ривожланишнинг ўз қонуниятлари мавжуд бўлгани каби, фақулотда ижтимоий ўзгаришлар ҳам ривожланишнинг моҳиятига зид келади. Бошқача қилиб

айтганда, инқилобий таъсирни жамиятнинг ўзи инкор қилади. Тадрижий таълимот ижтимоий қонуниятларнинг жамият имкониятларига мувофиқлаштирилгани, уйғун сиёсий ислохотлар белгилангани билан самарали натижалар беради. Иқтисодий ислохотларнинг бозор муносабатларига йўналтирилиши, инфратузулмаларнинг жорий этилиши, ишлаб чиқариш муносабатларини ташкил этиш, мулкдорлар қатламининг ўсиб бориши билан жамиятда инсон манфаатлари, қонун устуворлиги, ижтимоий ҳимоя каби демократик қадриятлар таъминланади. Шу тариқа янги жамият асосларига дахлдор ижтимоий омиллар бири иккинчисини тўлдиришга хизмат қилади.

Мамлакатимизда демократлаштириш жараёнлари самарадорлиги ва сифатини тубдан яхшилаш, фуқароларнинг эркинликлари, ҳуқуқлари, муносиб турмуш тарзи ва манфаатларини таъминлаш, бунда давлат идоралари масъулиятини кучайтириш, халқ билан очиқ мулоқотларни йўлга қўйишда янги самарадор воситалар ва усулларни жорий этиш, “Инсон манфаатлари-барча нарсдан устун” шиори остида иш олиб бориш ҳисобланади. Президент Ш.Мирзиёев давлат ва бошқарув органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ташкилот мутасаддилари фаолиятига нисбатан таъкидлаганларидек, *“Биз кейинги пайтда одамлар билан мулоқот қилишни унутиб қўйдик. Уларнинг ичига кириб, очиқ ва самимий гаплашиш, дардини эшитиш бизнинг фаолиятимизда, афсуски, охириги ўринга тушиб қолди”*.

Қадимги дунёнинг улуғ олимларидан бири Плотон (милоддан олдинги 427-347 йиллар) мазкур муаммо устида фикр юритиб, қуйидаги ғояни илгари сурган эди: қонунларга, энг аввало, ҳукмдорлар итоат этишини таъкидлайди, аммо давлатни махсус кишилар, алоҳида табақа ёки файласуфлар идора этиши зарур, деб ҳисоблайди.

Қонунларнинг устуворлигига катта аҳамият берган улуғ саркарда, давлат арбоби Амир Темур “Тузуқлари”нинг иккинчи қисмида “салтанатни бошқариш, мамлакатни идора қилиш услуби ҳақидаги тузуқлари, яъни йўл-йўриқлари, қонун-қоидалари, панд-насихатлари ўрин олган. Амир Темур (1336-1405 йиллар) салтанатни бошқаришда 12 та қоидага асосланади”. Агар давлат ва жамиятни яхлит бир бинога ўхшатсак, Конституция ва қонунларни шу бинонинг мустаҳкамлигини, ҳар қандай силсилалардан сақловчи таянч устунларга ўхшатиш мумкин. Албатта бу ўхшатиш қўпол ва дағал кўриниш касб этсада, Конституция ва қонунларни давлат ва жамиятнинг мустаҳкам бўлишидаги аҳамиятини кўрсатиш учун ўринли деб ҳисоблаш мумкин. Бинонинг устунлари уни зилзилалардан омон сақлагани каби, давлат ва жамият ҳам ижтимоий-сиёсий тангликлардан, бухронлардан адолатли қонунлар, бошқарувдаги шаффофликлар орқалигина ўзини сақлаб қолиши мумкин.

Конституция ва қонунлар давлат ва жамият тараққиёти учун катта аҳамиятга эга бўлиши билан бирга, у катта куч ва қудратга ҳам эгадир. Унинг куч-қудрати, шундай намоён бўладики, қайси давлатда Конституция ва қонунлар яратувчиликка, инсонпарварликка, тенгликка, эркинликка ва адолатга йўналтирилган бўлса, мамлакатда тинчлик, осойишталик, барқарорлик, фуқаролар бирлиги, миллатларнинг ҳамжиҳатлиги ва фаровонлигини таъминлашда муҳим омил бўлади.

Жамиятпарвар, инсонпарварлик руҳида яратилган қонунларнинг яна бир муҳим, тарбиявий фазилати шундаки, уни инсондаги ижтимоий моҳиятнинг мукамал шаклланишига таъсир кўрсатиб, комил инсон даражасига етишиши учун таъсир этиб, йўналтириб турувчи восита эканлигини инъкор этиш мумкин эмас. Чунки инсоннинг ноўя

хатти-ҳаракатлардан тийилишга мажбур қилади. Бунинг натижасида инсондаги биологик моҳиятнинг ривожланишини чегаралайди.

Умумий тарзда демократия деганда ҳамманинг манфаатлари йўлида кўпчиликнинг ҳокимияти ва озчиликнинг иродасини ҳурмат қилиш тушунилади. Батафсил таҳлил қилинганда эса, демократия халқнинг ўз эркинлиги ва мустақиллигига қарашлари ҳам, ҳар бир шахснинг манфаатлари ва ҳуқуқларини ўзбошимчалик билан чеклашлар ва шу йўсиндаги ҳаракатлардан ҳимоя қилиш ҳам, фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш шакли ҳам эканлиги аён бўлади. Мазкур масалани яхлит олиб қараганда, ҳали энг илғор мамлакатларда ҳам қонунларнинг тўлиқ ҳукмронлиги ёки фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш шакли тўлиқ мавжуд деб айтиш қийин. Шунинг учун ҳам ушбу масалани мукамалликка, такомилга етказиш учун назарий изланишлар натижаси реал воқеликда қандай ифодаланаётганини билиш зарурияти бор.

Ҳуқуқий демократик фуқаролик жамиятида Конституция ва қонунлар устворлиги шахснинг, давлат ва жамият ҳаётининг муқаддас принципи бўлиши шарт. Иқтисодий, ижтимоий-сиёсий фаолиятда қонунлар муқаддас саналиб, унинг юксак эътиборга сазовор бўлиш сабаби шундаки, унда халқнинг ҳукмрон иродаси, хоҳишистаги, манфаатлари ва интилишлари ўзининг ифодасини топмоғи лозим. Демак, ҳар қандай мамлакатнинг ҳуқуқий фуқаролик жамияти эканлигини кўрсатувчи шартлардан бири бу – инсон ҳуқуқ ва эркинликларига қандай ёндошганлиги ҳамда унинг амалга ошиши учун қандай шартшароитлар яратилганлиги билан белгиланади.

Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқий демократик фуқаролик жамиятини қуришдан мақсади мамлакатда яшовчи ҳар бир кишининг ҳуқуқ ва эркинликларини тўла таъминлашдир. Бунинг учун, аввало Ўзбекистонда ҳуқуқий асос яратилди, яъни Республика Конституцияси ва қабул қилинган қонунларда умумэътироф этилган халқаро ҳужжатлар қоидаларига мос келувчи инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, сиёсий-иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлари энг олий даражада конституцион қонунлар билан ҳуқуқий мустаҳкамланди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг “Халқ ҳокимиятчилиги” деб номланган иккинчи боби давлатимизнинг ҳуқуқий демократик давлат Конституциявий тизимининг асосий демократик табиатини ифодалайди. “Халқ ҳокимиятчилиги” принципи демократия шартларидан биридир. Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси демократик давлат ҳисобланиб, унинг мазмун-моҳияти билан ана шу принципни мустаҳкамлайди. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг жуда кўп моддаларида “Халқ ҳокимиятчилиги” ғояси сингдирилган бўлиб, унга кўра ҳокимият амалда ва қонун бўйича халққа тегишлидир. Зеро, халқ ҳокимиятчилиги деганда, ҳокимиятнинг фақат халққа тегишлилиги эканлиги, давлат халқ иродасини ифодалаш ва унинг манфаатларига хизмат қилиши лозимлиги конституцион қоидалар билан мустаҳкамлаб қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2- моддасида: “Давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат органлари мансабдор шахслар, жамият ва фуқаролар олдида масъулдирлар”, - дейилган. Бу қоидадан шуни тушуниш керак бўладики, давлатнинг асосий ва муҳим вазифаларидан бири инсон ва жамиятнинг фаровонлигини таъминлаш бўлиши лозим.

Конституциянинг 7-моддасида эса, “Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидир”, -деб белгилаб қўйилган. Зеро, Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти

халқ манфаатларини кўзлаб ва Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳамда унинг асосида қабул қилинган қонунлар ваколат берган идоралар томонидангина амалга оширилиши алоҳида таъкидланиб, кейинги хат бошида: “Конституцияда назарда тутилмаган тартибда давлат ҳокимияти ваколатларини ўзгартириш, ҳокимят идоралари фаолиятини тўхтатиб қўйиш ёки тугатиш, ҳокимятнинг янги ва мувозий таркибларини тузиш Конституцияга хилоф ҳисобланади ва қонунга биноан жавобгарликка тортишга асос бўлади”,- деб кўрсатилган. Ўзбекистонда “халқ ҳокимиятчилиги” тўғрисида гап кетганда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасини четлаб ўтиш мумкин эмас, унда “Ўзбекистон халқини миллатидан қатъий назар Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари ташкил этади”,- дейилган.

Ушбу модда бошқа давлатларнинг Конституцияларида учрамайди. Унда белгиланган қоида миллий бағрикенглик руҳи билан лиммо-лимдир. Бунга кўра Ўзбекистонда туғилган ва унинг худудиди истиқомат қиладиган ҳар бир инсон миллатидан, иркидан, қайси динга эътиқод қилишидан қатъий назар Ўзбекистон халқини ташкил этади ва республикамизнинг тенг ҳуқуқли фуқароси бўлиши ҳуқуқига эгадир.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Т. “O’zbekiston” нашриёти, 2022, 28-бет.
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқ. Халқ сўзи, 8 декабрь, 2016 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Мазкур янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. “O’zbekiston” Тошкент -2023.
4. Қаранг: Гуннар Скирбекк, Нильс Гилье. Фалсафа тарихи. “Шарқ” НМАК БТ. Т- 2002; Фалсафа тарихи. (Тузувчи ва масъул муҳаррир.Назаров Қ). “Шарқ” НМАК БТ. Т- 2004.
5. Фалсафа қомусий луғат. (Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ.Назаров). “Шарқ” НМАК БТ. Т- 2004, 396-бет.
6. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 5-7-бетлар.
7. Т.Куйлиев. Ҳуқуқий-демократик давлат қуришда ёшларнинг сиёсий фаоллигини шакллантиришнинг ҳуқуқий асослари. Материалы научно-практической конференции “Образование и воспитание молодежи – фундамент благополучия и процветания жизни”. Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте. 2013, с. 167-172.